

Le Petit Riad

Le Riad est un type d'habitation traditionnel, apparu probablement à Marrakech il y'a environ neuf siècles (au Palais de l'Almoravide Ali Ben Youssef (1106-1143)). Il a, ensuite, été adopté dans d'autres villes comme Fès, Meknès, Rabat, Salé et Tétouan.

Le Petit Riad du Palais Bahia se présente sous la forme de deux grandes salles richement décorées par des motifs floraux, géométriques et épigraphiques. Il est doté d'une alcôve tripartite (*bhou*) qui fait face à une grande porte donnant accès à une double salle de section oblongue. Le tout est entouré d'une cour à ciel ouvert garnie d'une fontaine en marbre blanc au d'un jardin quadripartite

Sur le flanc sud, des inscriptions sculptées sur plâtre affichent la date de 1898 comme date de construction de ce pavillon.

Cet espace servait de bureaux au Vizir Ba Hmad et de quartiers de réception de ses invités d'honneur. Sous le Protectorat français, il a continué à remplir sa fonction administrative en accueillant les bureaux du Maréchal Lyautey.